

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: Uma análise sobre a violação aos direitos da Mulher Gestante.

Milka Silva Nascimento*

RESUMO. Este trabalho trata da análise da violação aos direitos da mulher gestante, a denominada Violência Obstétrica. A violência obstétrica é um fenômeno preocupante que afeta mulheres gestantes em diversos contextos. Assim, é importante destacar a violação dos direitos das mulheres gestantes ao longo do processo de gravidez, parto e pós-parto. Diante disso, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo de análise sobre a violência obstétrica, abordando tanto a legislação vigente como os fatores que contribuem para a ocorrência da violência obstétrica. Para tanto, será discutido o conceito de violência obstétrica, compreendendo as causas e consequências desse tipo de violação, a fim de buscar soluções efetivas e garantir a dignidade e os direitos das mulheres durante essa fase crucial de suas vidas. Nesse contexto, o projeto em questão tem como objetivo central a compreensão da natureza da violência obstétrica, identificando suas origens e as consequências para as mulheres gestantes. Espera-se, portanto, que este estudo possa contribuir para a conscientização sobre essa prática criminosa, bem como para o avanço dos debates e medidas efetivas visando a prevenção e erradicação desse problema. Com isso, objetiva-se identificar as principais formas de violência obstétrica e como elas violam os direitos da mulher gestante; investigar os fatores que contribuem para a ocorrência da violência obstétrica; e compreender quais são as consequências legais da violência obstétrica e a efetividade das políticas públicas existentes para combater esse problema.

Palavras-chave: Mulher gestante, violência obstétrica, prevenção, consequências e direitos.

Sumário. Introdução. 1. Conceito de violência obstétrica. 2. As principais formas de violência obstétrica. 3. Os fatores que contribuem para a violação aos direitos da mulher gestante. 4. As consequências legais da violência obstétrica. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

A problemática da violência obstétrica, que impacta adversamente grávidas e puerpéras em diversas circunstâncias, emerge como uma questão alarmante e digna

*Bacharelada em Direito pela Faculdade de Imperatriz. E-mail: milkasnascimento@hotmail.com.

de análise aprofundada. O propósito deste artigo é abordar minuciosamente o conceito de violência obstétrica, delineando seus principais tipos, e examinar a legislação

pertinente que salvaguarda os direitos dessas mulheres no contexto atual. Adicionalmente, busca-se salientar os determinantes que contribuem para a ocorrência dessa violação, bem como a urgência na implementação de políticas públicas que abordem de maneira específica esse tema sensível..

O entedimento de que a violência obstétrica é costumeira no cotidiano das mulheres brasileiras é preocupante. Isso significa que a violência é tão comum que muitas mulheres chegam a considerá-la como algo normal. (VIEIRA, 2016).

Ferreira et al (2021) explica que além da autoridade exercida por muitos profissionais da saúde em detrimento do direito das mulheres, a falta de conhecimento das gestantes sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, juntamente com a confiança depositada nas ações dos profissionais de saúde durante o parto, pode resultar na falta de reconhecimento de possíveis atos violentos. O autor afirma que o desconhecimento dos seus direitos por parte das gestantes é fator primordial para a não identificação de atos violentos praticados no período de gestação.

Para tanto, o presente artigo se propõe a analisar criticamente as diversas formas de violência obstétrica. busca-se compreender as implicações dessas práticas na saúde física e mental das mulheres, além de explorar as raízes sociais e estruturais que perpetuam esse fenômeno. Assim, a relevância desta pesquisa reside na urgência de promover um debate aprofundado sobre o tema

À vista disso, é nítida a necessidade de analisar a violência obstétrica, examinar a legislação existente e os fatores que a causam, compreender as razões por trás desse tipo de violação e suas consequências, com o objetivo de encontrar soluções eficazes para preservar a dignidade e os direitos das mulheres durante essa fase crucial de suas vidas.

1. CONCEITO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

O termo “Violência” descreve a violação dos direitos físicos, morais e psicológicos da mulher durante sua busca por cuidados médicos ou assistência de profissionais de saúde durante a gestação, o parto e o pós-parto. Essa violência pode ocorrer de diversas formas e pode afetar tanto a integridade física quanto a moral e o bem-estar emocional da mulher.

No entendimento de Vieira (2016), a percepção de que a violência obstétrica se tornou uma rotina no cotidiano das mulheres brasileiras é alarmante. Isso significa que a violência é tão comum que muitas mulheres chegam a considerá-la como algo normal, aceitando tratamentos desumanos e desrespeitosos durante o período da gestação e parto. Esse é um fenômeno preocupante, pois vai contra os direitos fundamentais das gestantes e contribui para perpetuar um ciclo de violência e desigualdade.

Nesse sentido, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, a violência obstétrica pode ser cometida por qualquer profissional de saúde que forneça assistência obstétrica, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, obstetras ou outros profissionais envolvidos nesse tipo de atendimento.

A Secretaria cita, ainda, os principais exemplos dessa violência: ofender, humilhar ou fazer comentários constrangedores relacionados à cor, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade, classe social, número de filhos, etc; realizar uma episiotomia (corte no períneo) sem necessidade, sem anestesia ou sem informar a mulher; administrar ocitocina (sorinho) sem necessidade; aplicar a manobra de Kristeller (pressão na barriga da mulher para empurrar o bebê); realizar lavagem intestinal durante o trabalho de parto; fazer a raspagem dos pelos pubianos da mulher; amarrar a mulher durante o parto ou impedi-la de se mover; (MATO GROSSO DO SUL, 2021).

Ainda em relação aos exemplos da violência obstétrica, a secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul ainda explica que não permitir que a mulher escolha sua posição de parto, forçando-a a dar à luz deitada de costas com as pernas levantadas; impedir que a mulher se alimente ou beba água durante o trabalho de parto; negar anestesia, mesmo durante um parto normal; realizar toques vaginais excessivos, por várias pessoas, sem o consentimento da mulher; dificultar o início da amamentação na primeira hora após o nascimento; impedir o contato imediato “pele a pele” do bebê com a mãe após o parto sem justificativa; proibir o acompanhante escolhido pela mulher; e realizar uma cesariana desnecessária sem informar a mulher sobre os riscos envolvidos, todos esses exemplos são caracterizados como violência obstétrica. (MATO GROSSO DO SUL, 2021).

2. AS PRINCIPAIS FORMAS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Segundo BRANDT (2018), a violência obstétrica abrange todas as formas de violência vivenciadas por mulheres durante os períodos de gravidez, parto, pós-parto e aborto. Essa violência pode se manifestar de diferentes maneiras, incluindo violência verbal, institucional, moral, física e psicológica. É extremamente importante garantir que as gestantes tenham seus direitos respeitados durante o período de gestação e parto. As grávidas possuem o direito fundamental de receber tratamento digno e respeitoso, com acesso a cuidados de saúde adequados, informações claras e apoio emocional. A autonomia da gestante também deve ser respeitada, o que significa que ela tem o direito de tomar decisões informadas sobre seu próprio corpo e saúde, incluindo a escolha de tratamentos médicos, intervenções durante o parto e a participação ativa no processo de tomada de decisão.

Dito isso, de acordo com Andrade (2014), a violência obstétrica ocorre quando há uma atuação desumanizada por parte dos profissionais de saúde, podendo se manifestar de várias maneiras, como: abuso de ações intervencionistas desnecessárias, medicalização excessiva, falta de informação e consentimento informado, desrespeito à autonomia e aos desejos da mulher, discriminação devido a raça, etnia, classe social ou orientação sexual, entre outras formas de tratamento inadequado.

Além disso, a violência obstétrica também pode envolver a transformação patológica dos processos de parto fisiológicos, ou seja, a medicalização excessiva de um parto que, na ausência de complicações, poderia seguir de forma natural. Isso pode incluir o uso indiscriminado de medicamentos, a realização de intervenções cirúrgicas sem indicação médica adequada (como cesarianas desnecessárias) ou a restrição injustificada da mobilidade da mulher durante o trabalho de parto.

Porém, mesmo se essas ações forem requeridas ou desejadas pela mulher durante o parto, é fundamental que a autonomia e a dignidade da paciente sejam respeitadas em todo o processo médico, garantindo que as escolhas não sejam influenciadas por pressões psicológicas ou qualquer tipo de coerção por parte do profissional de saúde.

Araújo et. al. (2020) argumenta que as consequências resultantes da violência obstétrica têm efeitos incalculáveis na vida de cada mulher, atingindo dimensões psicossociais e físicas. Nesse contexto, a violência obstétrica pode manifestar-se de diversas maneiras, incluindo: verbal, moral/psicológica, física, institucional e

discriminatória.

2.1 VIOLÊNCIA VERBAL

Ana Cristina Duarte, uma defensora do parto humanizado e obstetrix, destaca formas sublimes de violência obstétrica que podem ser desafiadoras de detectar, como, por exemplo, "agir de maneira hostil, carente de empatia, rude ou zombeteira durante o trabalho de parto, o que faz com que a mulher se sinta desconfortável com o tratamento recebido, diminuindo-a através de comandos e diminutivos infantilizantes" (JANSEN, 2019).

Segundo a Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada. Assim, no contexto legal, o abuso verbal constitui uma violação do princípio da dignidade humana consagrado na Constituição, bem como desrespeita várias leis que garantem o direito a um parto humanizado (BRASIL, 1988).

Na prática, esse comportamento pode representar uma ameaça à saúde física e mental da mulher em trabalho de parto. Isso ocorre porque ações coercitivas e constrangedoras, ao interferir na liberdade de escolha da parturiente, podem ser usadas como uma forma de persuasão que justifica ou até mesmo propicia abusos físicos. Há inúmeros relatos que exemplificam essa realidade, como o caso de profissionais de saúde que exercem pressão emocional sobre a mulher, culpando-a por possíveis complicações no parto como forma de convencê-la da necessidade de uma episiotomia.

A violência verbal está intrinsecamente ligada à utilização de comentários com o propósito de difamar a mulher e subtrair sua autonomia no decorrer do processo de parto. São perceptíveis julgamentos e imputações de culpa à mulher, além de xingamentos, manifestações hostis e gritos, caracterizando um comportamento de abuso verbal. Observa-se também a humilhação das mulheres grávidas por meio de palavras, expressões irônicas, comentários desrespeitosos, repreensões e até ameaças de abandono. (ARAÚJO. et. al. 2020).

A violência obstétrica verbal é mais prevalente do que se pode perceber, frequentemente se manifestando através de comentários preconceituosos disfarçados, muitas vezes com um tom jocoso, ou por meio de ironias e falta de conhecimento, como, por exemplo, "na hora de fazer você não gritou", "ano que vem você volta, então não adianta chorar", "foi bom fazer, né? Agora aguarde", "cala a boca e fica quieta, senão eu deixo você aí sentindo dor". Lamentavelmente, esse tipo de violência tem sido uma presença constante e cotidiana, resultando em sofrimento desnecessário para inúmeras

mulheres em todo o mundo durante o processo de parto. O tratamento agressivo e desrespeitoso nas maternidades brasileiras é uma realidade que não pode mais ser ignorada (MARTINS et. al., 2019).

2.2 VIOLÊNCIA MORAL/PSICOLÓGICA

É evidente que os casos de violência obstétrica não se limitam a procedimentos médicos, assim, incluindo também o uso de linguagem ofensiva, repreensões e ameaças dirigidas às mulheres e seus bebês durante o parto. Elevação do tom de voz e o uso de palavras humilhantes são ocorrências frequentes, às vezes toleradas pelos profissionais de saúde, sendo categorizadas como formas de violência verbal e psicológica. (SOUZA et. al. 2019).

Araújo et. al. (2020) explica que a violência moral pode ser caracterizada como a forma de violência mais estreitamente vinculada às práticas profissionais. Alguns exemplos ilustrativos dessa modalidade incluem a ausência de reconhecimento da mulher como figura central no processo de parto, enquanto o médico assume uma posição predominante, detendo autoridade, responsabilidade e liderança ativa no desenvolvimento desse evento. Isso implica no controle e apropriação desse acontecimento, perpetuando a percepção do nascimento não apenas como uma experiência fisiológica, mas sim como um evento permeado por potenciais riscos.

Assim, o abuso emocional durante a gravidez, em especial, se manifesta através de um tratamento desrespeitoso, que inclui o uso de linguagem inadequada e grosseira, discriminação, humilhação, exposição ao ridículo e críticas a aspectos pessoais e privados da gestante. A violência psicológica e moral podem ser identificadas em ações que incluem humilhação, desvalorização moral ou exposição pública ao ridículo, bem como comportamentos que prejudicam a autoestima da vítima e podem levar ao desenvolvimento de várias condições de saúde, como depressão, distúrbios nervosos, transtornos psicológicos e outros.

Nesse sentido, a pressão psicológica é uma das formas mais comuns e prejudiciais de violência obstétrica. A maneira como a mulher é tratada verbalmente durante o trabalho de parto pode ter um impacto significativo. Comunicações desrespeitosas que minimizam e ridicularizam sua dor, desencorajam seus pedidos de ajuda e envolvem humilhações de natureza sexual, resultam em sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, pressão e insegurança. (MARTINS et. al., 2019).

Dias e Pacheco (2020) argumentam que a Violência Obstétrica é uma forma de violência psicológica que resulta em traumas para as mulheres, levando ao desenvolvimento da depressão pós-parto. Outros impactos comprovados estão relacionados à sexualidade da vítima após a realização da episiotomia, afetando sua vida sexual e autoestima, interferindo na percepção de sua imagem corporal e causando desconfortos físicos, como a dor.

Portanto, as violências morais e psicológicas são reais e preocupantes, pois podem acarretar consequências irreparáveis no emocional da parturiente.

2.3 VIOLÊNCIA FÍSICA

De acordo com Rocha e Grisi (2017), a transgressão dos direitos da mulher pode manifestar-se de diversas maneiras, tais como: recusar o acesso da gestante à unidade hospitalar, utilizar práticas medicamentosas para acelerar o processo de parto, executar procedimentos sem consentimento ou qualquer atitude por parte do profissional de saúde que cause desconforto emocional à parturiente, impedindo o contato entre a mãe e o recém-nascido, ou proferir comentários constrangedores e discriminatórios.

A violência física refere-se a qualquer comportamento que prejudique a integridade ou saúde física da mulher. Envolve o uso de força física pelo agressor, resultando em diversos tipos de lesões, e pode incluir o uso de armas, como bater, chutar, queimar, cortar e mutilar. O abuso físico na assistência ao parto é caracterizado por um excesso de intervenções, incluindo procedimentos injustificados, como toques vaginais dolorosos e repetitivos, raspagem de pelos pubianos (tricotomia) e episiotomias desnecessárias, frequentemente realizadas sem anestesia. A episiotomia pode acarretar diversos problemas para a mulher, como risco de infecção, dor no pós-parto e a necessidade de analgésicos. Além disso, a imobilização física é comum, mantendo a mulher em posições desconfortáveis e limitando sua mobilidade.

Há também intervenções impostas sem o consentimento da mulher, nas quais ela não autoriza verbalmente ou por escrito certos procedimentos, como a episiotomia. Outras práticas prejudiciais incluem a administração de soro com ocitocina sintética para acelerar artificialmente o trabalho de parto e a aplicação de puxões, como a manobra de Kristeller, que consiste na compressão do útero durante o segundo estágio do trabalho de parto para encurtá-lo. No entanto, evidências indicam que essa manobra é prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê e, portanto, não deve ser realizada. Pode resultar em complicações para o bebê, como fraturas ósseas, trauma cerebral e hipóxia, bem

como riscos para a mãe, incluindo hemorragias e lesões.

O procedimento de enema (lavagem intestinal) também é realizado rotineiramente, embora não ofereça benefícios comprovados e seja considerado uma violência à parturiente, causando humilhação, dor e desconforto desnecessários. A Organização Mundial da Saúde (OMS) desaconselha a realização desse procedimento nas rotinas hospitalares durante o trabalho de parto (MARTINS et. al., 2019).

À vista disso, é nítida a presença dessa violência invasiva que, muitas vezes, finda em consequências físicas e traumas para a gestante.

A advogada Gabriella Sallit sugere que as mulheres se protejam contra a violência obstétrica ao trazer uma declaração por escrito para o hospital, delineando seus desejos e limites no parto. Ela também aconselha a obter a assinatura da equipe médica no documento e, ao dar alta, solicitar os registros médicos tanto para si mesma quanto para o bebê. De acordo com a advogada, esse é um direito muitas vezes desconhecido pelas mulheres e é mais significativo do que o preparo da mala de maternidade, fraldas e roupas, pois trata-se de algo que pode deixar marcas para toda a vida (JANSEN, 2019).

De acordo com uma pesquisa realizada com 7 mulheres, com faixa etária entre 25 e 34 anos, no que diz respeito aos tipos de violência, os mais mencionados incluem a realização da episiotomia e a condução do exame de toque de maneira constante e agressiva, conforme descrito na narrativa das entrevistadas. Conforme relatado, o enfermeiro também empregou a manobra de Kristeller, além de separar o bebê da mãe após o parto, desconsiderando a vontade e o desejo da parturiente de ter autonomia para decidir sobre seu próprio corpo.

Ao serem questionadas sobre a realização de procedimentos sem consentimento, a maioria das mulheres afirmou que foram informadas, mas não possuíam conhecimento suficiente para se opor. Apenas duas entrevistadas relataram que não foram devidamente informadas. Muitos procedimentos foram realizados sem permissão ou explicação prévia às parturientes. O exame de toque foi o procedimento mais frequente no estudo, impactando negativamente no processo natural do parto. A intolerância, impaciência e a falta de humanização por parte dos profissionais de saúde são fatores que contribuem para esse cenário. (ROCHA; GRISI, 2017)

Conforme Rocha e Grisi (2017), a literatura descreve inúmeras complicações resultantes da violência enfrentada pela mulher durante o parto. A prática da episiotomia, por exemplo, é realizada com maior frequência, não proporcionando benefícios à parturiente e acarretando sérios problemas à sua saúde. A Organização Mundial da Saúde preconiza que a episiotomia seja realizada em apenas 15% dos partos normais,

em casos de urgência obstétrica, fornecendo justificativa para a execução desse procedimento.

No que diz respeito ao exame de toque, a maioria das parturientes relatou que foi doloroso e considerado desnecessário. Apenas uma das entrevistadas não passou pelo exame, e outra não percebeu essa experiência como algo negativo. O exame de toque é frequentemente realizado de maneira indiscriminada e desrespeitosa, expondo a mulher a um processo doloroso. Quando feito repetidamente e por diferentes profissionais, além de ser desconfortável, afeta diretamente a privacidade da mulher, podendo causar problemas na vulva e prejudicar a evolução fisiológica do parto, bem como a humanização do atendimento. (ROCHA; GRISI, 2017)

Por fim, quanto à manobra de Kristeller, esta é considerada uma forma de violência física e não é recomendada pela OMS, apesar de ser comumente praticada. Além de causar dor e desconforto à parturiente, esse procedimento pode resultar em problemas mais sérios, como ruptura uterina e lesão do esfíncter anal, impactando diretamente na saúde da mulher e do bebê. (ROCHA; GRISI, 2017)

2.4 VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

A violência institucional manifesta-se de maneira pregressa à internação, primeiramente durante a jornada da parturiente, evidenciando-se como uma forma de violência estrutural. Essa problemática persiste ao longo do processo de parto, revelando-se por meio de diversas modalidades de violência contra a mulher durante o trabalho de parto e o próprio parto em si. Vale ressaltar que, em grande parte das situações, ocorrem simultaneamente diferentes formas de violência, ampliando a complexidade e a gravidade do cenário. (MARREO 2018 apud ARAÚJO et. al. 2020).

Pode-se notar essa violação quando as gestantes experimentam sentimento de desvalorização devido aos desafios enfrentados durante uma gravidez de alto risco, podendo essas dificuldades estarem associadas à sua situação financeira, em que poderiam lidar com elas de maneira mais eficaz em um serviço de saúde particular. De acordo com TESSER et al. (2015), as formas de violência obstétrica antes do parto incluem um cuidado pré-natal inadequado, com carência de informações sobre o progresso da gravidez, recomendações enganosas para cesarianas, a omissão de informações sobre o processo natural do parto e os riscos associados à cirurgia cesariana, bem como a falta de autonomia da mulher na escolha do método de parto e local de realização.

Muitas mulheres descrevem o atendimento inadequado nos serviços de saúde como um ato de violência. Em alguns estudos, as parturientes relataram que não receberam informações sobre os procedimentos realizados, o que as fez sentir-se despersonalizadas e incapazes de expressar suas próprias vontades. Além disso, muitos profissionais nem sequer se apresentaram às pacientes. Algumas usuárias descreveram os partos como experiências violentas, com funcionários adotando posturas agressivas e intimidadoras. Os estudos também destacaram que a falta de informação leva as mulheres a acreditarem que todos os procedimentos são rotineiros, resultando na perda do controle sobre seus próprios corpos. Isso faz com que a mulher deixe de confiar em seu corpo e passe a acreditar que as intervenções são realizadas para salvar sua vida e a de seu bebê. (SOUZA et. al. 2019).

2.5 VIOLÊNCIA DISCRIMINATÓRIA

A violência obstétrica também pode se manifestar por discriminação baseada em raça, origem étnica ou econômica, idade, status de HIV, não-conformidade de gênero entre outros. Como exposto anteriormente, está entre os principais exemplos de Violência Obstétrica, o ofender, humilhar ou fazer comentários constrangedores relacionados à cor, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade, classe social, número de filhos, etc. (MATO GROSSO DO SUL, 2021).

Segundo Araújo et. al. (2020), a violência discriminatória tem sua origem na disparidade de classe social da mulher, ainda que essa disparidade seja relatada em uma proporção menor. Nesse sentido, as mulheres que se encontram em condições socioeconômicas desfavorecidas, que são negras, possuem menor nível de escolaridade, são consideradas queixosas ou pouco colaborativas, e não têm acesso aos serviços essenciais de saúde, incluindo o acompanhamento pré-natal, estão mais suscetíveis a serem vítimas de abusos perpetrados por profissionais da área da saúde.

Conforme Araújo et. al (2020), a violência discriminatória é influenciada principalmente pela classe social da mulher, embora seja relatada em uma proporção menor. O autor aduz aponta que mulheres de baixa renda, negras, com menor nível de escolaridade, que expressem queixas ou tenham pouca colaboração, e que não tenham acesso aos serviços essenciais de saúde, incluindo o pré-natal, estão mais suscetíveis a sofrer abusos por parte dos profissionais de saúde.

3 OS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA

MULHER GESTANTE

A violência obstétrica é um problema complexo e multifacetado que afeta muitas mulheres em todo o mundo. Esse problema envolve uma série de ações e omissões que violam os direitos humanos, a dignidade e a integridade das mulheres durante o processo de gravidez, parto e pós-parto.

Ferreira et al (2021) explica que um dos fatores que levam a violência obstétrica é a existência de uma hierarquia entre os profissionais de saúde e as gestantes, na qual o conhecimento técnico-científico sobre o parto prevalece em detrimento da autonomia de escolha da mulher. Nesse cenário, os profissionais de saúde, muitas vezes, assumem uma posição de autoridade, impondo suas decisões e protocolos, sem levar em consideração os direitos da mulher.

É de suma importância enfatizar que a prevalência dos conhecimentos técnico-científicos sobre o parto desempenha um papel fundamental na garantia da segurança e do bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. No entanto, é igualmente essencial que essa abordagem esteja em harmonia com a autonomia da mulher, reconhecendo-a como a principal protagonista de seu próprio processo de parto. Portanto, é necessário um equilíbrio cuidadoso entre o embasamento científico e a capacidade de escolha da mulher, suas preferências e necessidades individuais.

Ferreira et al (2021) explica que além da autoridade exercida por muitos profissionais da saúde em detrimento do direito das mulheres, a falta de conhecimento das gestantes sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, juntamente com a confiança depositada nas ações dos profissionais de saúde durante o parto, pode resultar na falta de reconhecimento de possíveis atos violentos. O autor afirma que o desconhecimento dos seus direitos por parte das gestantes é fator primordial para a não identificação de atos violentos praticados no período de gestação.

Diante disso, é notório que muitas gestantes não possuem conhecimento suficiente sobre seus direitos durante o processo de gravidez, parto e pós-parto. Acontece que a ausência desse conhecimento pode torná-las mais suscetíveis à prática da violência obstétrica, pois por não estarem cientes dos limites que os profissionais de saúde devem ter, acabam por não perceberem quando são seus direitos são violados no processo da gravidez como um todo.

Somado os fatos acima elencados, Ferreira et al (2021, p. 10), ainda explica que:

Ainda assim, outras práticas de Violência Obstétrica persistem, ligadas a questões étnicas e sociais da mulher pois, conforme autores, se esta pertencer à uma minoria étnica, ter menor poder aquisitivo, ter baixa escolaridade, não ter

acompanhante e não ter realizado pré-natal, tem maior probabilidade de ser vítima de violência obstétrica.

Dessa forma, essas disparidades se encontram diretamente ligadas a desigualdades sociais e estruturais que podem impactar negativamente a forma como as mulheres são tratadas durante o processo de gravidez, parto e pós-parto. Portanto, é importante que haja uma conscientização que ensine para tais mulheres nessas situações que conhecer seus direitos é uma tarefa essencial para que elas possam exercer e garanti-los, e para que haja uma mudança significativa na abordagem e tratamento durante todo o processo da gravidez. Dessa forma, garantir-se-á um ambiente que haja um mecanismo para exercer um cuidado mais justo, respeitoso e seguro para as mulheres nessa situação, isso se dá em virtude de, assim, termos uma segurança jurídica maior para as mulheres em situação de gravidez.

3.1 AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

No Brasil, um aspecto preocupante em relação à violência obstétrica é a ausência de uma legislação federal específica que a aborde de forma clara e abrangente. Atualmente, não há uma lei específica que defina e puna os casos de violência obstétrica, o que representa uma lacuna significativa na proteção dos direitos das mulheres durante o processo de gravidez, parto e pós-parto.

Conforme Santos (2022), a ausência de legislação específica para violência obstétrica não apenas dificulta a aplicação de penalidades aos infratores, mas também sugere uma lacuna nas preocupações do ordenamento jurídico em relação às questões que afetam a saúde física e psicológica das mulheres.

Vieira (2021) explica que, a não existência de uma legislação especial sobre violência obstétrica faz com que seja necessária uma atuação contundente do judiciário, realizando uma discussão jurídica afim de responsabilizar no âmbito cível e criminal. No entanto, apesar de não existir legislação federal sobre o crime de violência obstétrica, o art. 24 da Constituição, no inciso XXI diz que:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (BRASIL, 1988)

Assim sendo, a defesa da saúde é uma competência concorrente entre os entes federativos. Por conta dessa abertura constitucional, alguns estados e municípios, na

falta de uma legislação federal sobre o assunto, resolveram criar suas próprias leis que versem sobre a violência obstétrica. Para tanto, é importante ressaltar que Santa Catarina se destacou como estado pioneiro ao promulgar uma legislação estadual que visa garantir os direitos das parturientes. A Lei Estadual nº 17.097, de 17 de janeiro de 2017 que foi estabelecida por meio do Decreto nº 1.269/17. Cabe ressaltar ainda que além da legislação de Santa Catarina, vários outros estados e cidades já aprovaram ou estão em vias de aprovar leis que versem sobre a violência obstétrica.

No entanto, o nosso país ainda carece de uma legislação federal que supra essa lacuna da violência obstétrica. É crucial enfrentar esse cenário, pois apenas assim poderemos assegurar o respeito aos direitos fundamentais das mulheres durante todas as etapas da maternidade. É necessário um esforço conjunto para garantir a dignidade e a integridade física e emocional das gestantes, parturientes e puérperas.

Conforme demonstra Santos (2022), apesar da falta de uma definição precisa de violência obstétrica no direito brasileiro, é essencial reconhecer que a proteção legal contra essa forma de violência existe e deve ser buscada por qualquer mulher que acredite ter sido vítima dessa violência durante o período perinatal. Embora não haja uma legislação específica contra a violência obstétrica no Brasil, há propostas legislativas em resposta à falta de ação do Estado; ao todo, são seis propostas.

Atualmente, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 7.633/14, que busca afirmar os direitos das gestantes e os princípios que regem esse período. O principal objetivo desse projeto é assegurar que as mulheres recebam atendimento de qualidade durante e após o parto, representando um avanço no ordenamento jurídico ao permitir a punição de atos mais prejudiciais em relação às mulheres com base na especificidade e não na regra geral. Similarmente, o Projeto de Lei nº 8.219/17, do deputado Francisco Floriano, visa abordar e prevenir casos de violência obstétrica perpetrada por profissionais de saúde contra mulheres em trabalho de parto e puerpério. (SANTOS, 2022)

No âmbito federal, a Lei 11.108, de 7 de abril de 2005, alterou a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a presença de acompanhante para gestantes e parturientes, embora não imponha penalidades para descumprimentos. A lei nº 11.634/2007 assegura o direito da gestante de ser atendida pelo SUS, ter conhecimento prévio da maternidade e ser atendida durante o pré-natal (SANTOS, 2022).

Para tanto, a lei 11.108 de 7 de abril de 2005 expressa em seu artigo 1º que:

setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo VII "Do Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato", e dos arts. 19-J e 19-L:

"CAPÍTULO VII
DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O
TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

§ 1º O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente.

§ 2º As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. (BRASIL, 2005).

Apesar de esses projetos legais estarem em fase de implementação, é inegável que representam um avanço significativo no combate à violência obstétrica no país, buscando humanizar a assistência à paciente em todo o ciclo gestacional, desde a gravidez até o pós-parto (SANTOS, 2022).

Conforme Sousa (2023), para proteger as parturientes da violência obstétrica, vários estados brasileiros, como Tocantins, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Goiás, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, entre outros, implementaram leis em nível estadual.

É importante destacar que as leis aplicadas por esses estados principalmente definem as circunstâncias que configuram a violência e afirmam que os órgãos reguladores monitorarão e implementarão medidas punitivas por meio de um processo administrativo que garanta o direito ao devido processo legal. Entretanto, o silêncio das leis estaduais sobre possíveis sanções a serem aplicadas aos agressores, apesar de delinear as condutas que tipificam a violência obstétrica, apresenta um desafio à eficácia dessas leis. Essa ambiguidade legal aumenta a incerteza para as vítimas da violência, agravando ainda mais o problema. (SOUSA, 2023)

Por fim, tem-se que o Código Penal prevê condutas que podem se enquadrar em casos de violência obstétrica, conforme o art. 18º, inciso II, do Código Penal, quando o agente age com imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência ocorre quando a conduta é realizada sem a devida cautela, por intemperividade ou precipitação médica, entre outros fatores.

É importante ressaltar a possibilidade de agravante mencionada no art. 61, inciso II, alínea g, e homicídio culposo, conforme o art. 121, 3º e 4º do Código Penal. Ainda, tem-se que, de acordo com o artigo 14º, § 4.º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos médicos e enfermeiros é verificada mediante a comprovação de culpa. (SANTOS, 2022)

CONCLUSÃO

No decorrer deste trabalho, foi explorada a realidade vivenciada por mulheres gestantes e puerpéras no âmbito da violência obstétrica. É fundamental reconhecer que essa situação é real e comum, portanto, à medida que muitas mulheres têm os seus direitos violados, se apresenta a necessidade de debates sobre o assunto, assim levando as informações necessárias, com o intuito de terem conhecimento sobre os seus direitos, como também a precisão da criação de leis mais específicas e eficazes.

O presente estudo explana, amplamente, o conceito de violência obstétrica, revelando que ela não se resume à violência física, mas como também às violências verbal, moral, psicológica, institucional e discriminatória.

Aborda, ainda, a violação ao princípio da dignidade humana, previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pois todas essas ações retiram das grávidas e puerpéras o direito de serem tratadas com dignidade. Mesmo que já existam algumas leis sobre o tema, é evidente a necessidade de criação de novas políticas públicas que versem sobre a temática da violência obstétrica, em especial, uma lei federal.

Por fim, o presente artigo demonstrou a irrefutável realidade que é a violência obstétrica e o carência de ações que versem para o fim desse ataque preocupante às gestantes, parturientes e puerpéras. O combate a essa hostilidade demonstra-se extremamente necessário, para que a fase materna seja um período com a presença de dignidade e boas memórias, em vez de sequelas e traumas, pois os casos reais aumentam, cada dia mais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Bianca Caribé. et. al. **Um olhar sobre a violência obstétrica**. 2020. Brazilian Applied Science Review. Curitiba, v. 4, n. 6, p. 4053-4059. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BASR/article/viewFile/22390/17920>. Acesso em 16 nov. 2023.

BRANDT, Gabriela Pinheiro. et al. **Violência obstétrica: a verdadeira dor do parto**. 2018. Revista Gestão & Saúde. E (ISSN 1984 - 8153) Disponível em: <https://herrero.com.br/files/revista/file2a3ed78d60260c2a5bedb38362615527.pdf> acesso em: 18 maio 2023

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso

em: 18 maio 2023

DIAS, Sabrina Lobato; PACHECO, Adriana Oliveira. **Marcas do parto: As consequências psicológicas da violência obstétrica.** 2020. Revista Arquivos Científicos. Disponível em: <https://arqcientificosimmes.emnuvens.com.br/abi/article/view/232>. Acesso em 14 nov. 2023.

FERREIRA, Sara Cristina Santos. et al. **Fatores que contribuem para a ocorrência da violência obstétrica no Brasil: revisão integrativa de literatura.** 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9512> Acesso em: 19 maio 2023

JANSEN, Maria. **Violência Obstétrica: Por que devemos falar sobre?** 2019. Politize. Disponível em: <https://www.politize.com.br/violencia-obstetrica>. Acesso em: 12 nov. 2023

MARTINS, Fabiana Lopes. et. al. **Violência obstétrica: Uma expressão nova para um problema histórico.** 2019. Revista Saúde em Foco – Edição nº 11. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/03/034_VIOLENCIA-OBSTETRICA-Uma-expressao-nova-para-um-problema-historico.pdf Acesso em: 10 nov. 2023.

MATO GROSSO DO SUL. **Violência Obstétrica.** Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. 2021. Disponível em: https://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/livreto_violencia_obstetrica-2-1.pdf. Acesso em: 10 nov. 2023.

PAULA, Enimar de. et al. **Violência obstétrica e o atual modelo obstétrico, na percepção dos gestores em saúde.** Universidade Federal de Santa Catarina 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2019-0248> Acesso em: 18 maio 2023

ROCHA, Márgda Jardim; GRISI, Erika Porto. **Violência Obstétrica e suas Influências na Vida de Mulheres que Vivenciaram essa Realidade.** 2017. Revista Multidisciplinar e de Psicologia. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/931/1304>. Acesso em 12 nov. 2023.

SANTOS, Elizangela Silva dos. **Violência obstétrica: uma violação ao direito à saúde das mulheres à luz da legislação Brasileira.** 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/31861>. Acesso em: 15 nov. 2023.

SOUSA, Samara Silva de. **Violência obstétrica: a responsabilidade civil nos casos de violência obstétrica praticados pelos profissionais na rede pública de saúde.** 2023. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5815>. Acesso em 13 nov. 2023.

SOUZA, Ana Clara Alves Tomé de. **Violência obstétrica: uma revisão integrativa.** 2019. Revista enfermagem UERJ, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/45746/33096>. Acesso em: 12 nov. 2023

VIEIRA, Nicole Moreira Queiroz. **A violência obstétrica na legislação brasileira.** Faculdade Evangélica de Rubiataba. 2021. Disponível em:
<http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/18640>. Acesso em 22 maio 2023.